

KWITNĄCE OKAZY BLUSZCZU POSPOLITEGO NA SOSNOWIECKICH NEKROPOLIACH

Edyta Sierka, Wojciech Sierka (Uniwersytet Śląski, Katowice)

Błuszcz pospolity dzięki dekoracyjnemu, zimozielonemu liściom oraz szerokiej amplitudzie ekologicznej jest cenioną rośliną okrywową, chętnie sadzoną w parkach, ogrodach, na cmentarzach. Ten interesujący gatunek jest ściśle związany z historią naszej kultury. Motyw liści i pędów bluszczu można odnaleźć w ornamentyce na antycznych budowlach, naczyńach czy strojach. Roślinę kojarzono z kultem Dionizosa-Bachusa; jako symbol nieśmiertelności była przez chrześcijan eksponowana w obrzędach pogrzebowych.

Natomiast kwitnący bluszcz pospolity występuje rzadko zarówno na siedliskach naturalnych, jak i antropogenicznych. Kwitną bowiem okazy kilkudziesięcioletnie, rosnące w sprzyjających warunkach. Kwitnący późną jesienią bluszcz, zaliczany do grupy trzeciorzędowych relikwów współczesnej flory europejskiej, najlepiej rozwija się w łagodnym klimacie, nie tolerując zbyt długo zamrożonej gleby. Rośnie na siedliskach zasobnych w węglan wapnia, wybierając do wzrostu i rozwoju miejsca osłonięte od wiatru i dobrze nasłonecznione. Bluszcz jest jedynym krajowym pnączem, którego korzenie spełniają rolę zaopatrzeniową i czepną (gr. hedra = umocowanie). Roczne przyrosty pędów osiągają u nas nawet 120 cm długości. Pąki kwiatowe, pojawiające się latem, rozwijają się dopiero we wrześniu i wtedy zapylane są przez owady. Te z pąków, które nie zdążą rozwinąć się przed nadejściem mrozów, giną. Owoce dojrzewają dopiero następnego roku na wiosnę. W czerwcu jagody o czarnej

barwie opadają. Są raczej omijane przez ptaki, a dla ludzi są silnie trujące! Zawarta w nich żywica bywa używana do celów leczniczych i produkcji farb artystycznych.

W obrębie miasta Sosnowca zlokalizowanych jest 12 cmentarzy, spośród których pięć zostało założonych w XIX wieku. Najstarszy jest cmentarz żydowski przy ulicy Pastewnej, założony w 1790 roku, z którego pozostały już tylko nieliczne zabytkowe pomniki. Na terenie pięciu nekropolii stwierdzono występowanie kwitnących i owocujących okazów bluszczu. Najwięcej odnotowano ich na terenie cmentarzy zlokalizowanych przy ulicy Smutnej w dzielnicy Śródmieście. W najstarszej, żydowskiej części rośnie siedem okazów kwitnącego i owocującego bluszczu pospolitego, w części ewangelickiej dwa okazy, natomiast w części rzymskokatolickiej jeden. Większość z nich osiągnęła rozmiary kwalifikujące je do miana pomników przyrody. Starszą, wschodnią część cmentarza przy ulicy Wojska Polskiego, tuż obok KWK „Niwka-Modrzewów”, zdobią dwa pomnikowe okazy kwitnącego bluszczu. Pojedyncze egzemplarze tego kwitnącego pnącza rosną też na cmentarzach przy ulicy Baczyńskiego w dzielnicy Miłowice, gen. Andersa w Dębowej Górze i Starzyńskiego w Ostrowach Górniczych.

Niestety, w wielu przypadkach los tych bardzo interesujących pod względem morfologicznym, biologicznym, ekologicznym i fenologicznym roślin jest zagrożony. Padają one ofiarą niszczycielskich działań ludzi, którzy próbują różnymi sposobami ujarzmić rosnące

w sąsiedztwie nagrobków pędy bluszczu lub chcą pozyskać duże fragmenty tej rośliny do przydomowych ogródków. Zdarzają się też próby podpań bluszczów obrastających pnie drzew i cmentarne ogrodzenia. Z różnych powodów wycinane są także drzewa rosnące na terenie cmentarzy, będące podporą dla kwitnących okazów tego pnącza. Najczęściej drzewa usuwa się, ponieważ ich liście, opadające jesienią, są kłopotliwe dla osób porządkujących otoczenie grobów. Czasami podpory bluszczu usychają albo łamią się ze

Owocujący bluszcz na murze cmentarza przy ul. Smutnej (część katolicka)

starości, jak to ma miejsce np. na cmentarzu przy ulicy Smutnej.

Wieloletnie okazy bluszczu pospolitego, rosnące na terenie sosnowieckich nekropolii, powinny zostać zabezpieczone przed dewastacją. Okazałe pędy tego pnącza w ciągu całego roku zdobią miejsca, gdzie nasze myśli łączą się z Tymi, którzy odeszli.

Nie zapominajmy również o tym, że bluszcz pospolity jest rośliną podlegającą ochronie prawnej. □

Bluszcz na cmentarzu przy ul. Starzyńskiego

Bluszcz na cmentarzu przy ul. Wojska Polskiego

Okaz bluszczu na cmentarzu przy ul. Smutnej (część prawosławna)

Zdjęcia Autorów